

Efeitos psicofisiológicos da música: uma leitura transdisciplinar

Jéssica Martelli¹

Betânia Parizzi²

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.10257436*

*Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023*

Resumo: Esta pesquisa de mestrado, em andamento, tem como objetivo geral investigar os efeitos psicofisiológicos da música no ser humano. Trata-se de pesquisa teórico-bibliográfica transdisciplinar, pois integra fundamentação teórica de vários campos do conhecimento: música, educação musical, musicoterapia, neurociências, psicologia e arqueologia cognitiva. A busca está sendo realizada nos portais Capes, PubMed, ResearchGate e periódicos nacionais e internacionais. O objetivo deste presente texto é apresentar parte da revisão de literatura realizada, até o momento, buscando identificar e categorizar os efeitos psicofisiológicos da música. Foram identificadas as seguintes categorias: Música, emoção e expressão; Música, ritmo e movimento; Música e fisiologia; Música e cognição. Os resultados preliminares evidenciam que a música pode ser um agente estimulador e modificador das emoções, das memórias, dos movimentos e dos significados subjetivos que proporciona a cada indivíduo.

Palavras-chave: Música e emoção. Música e ritmo. Música e fisiologia. Música e cognição. Música e efeitos psicofisiológicos.

English psychophysiological effects of music: a transdisciplinary reading

Abstract: The general aim of this ongoing master's research is to investigate the psychophysiological effects of music on human beings. It is transdisciplinary theoretical-bibliographical research, as it integrates theoretical foundations from various fields of knowledge: music, music education, music therapy, neurosciences, psychology and cognitive archaeology. The search is being carried out on the Capes, PubMed and ResearchGate portals and in national and international journals. The aim of this text is to present part of the literature review carried out so far, seeking to identify and categorize the psychophysiological effects of music. The following categories were identified: Music, emotion and expression; Music, rhythm and movement; Music and physiology; Music and cognition. The preliminary results show that music can be a stimulating and modifying agent for emotions, memories, movements, and the subjective meanings it provides for each individual.

Keywords: Music and emotion. Music and rhythm. Music and physiology. Music and cognition. Music and psychophysiological effects.

¹Mestranda, Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: jessicamartelli7@gmail.com

²Professora Associada da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: betaniaparizzi@hotmail.com

Introdução

A psicofisiologia é uma perspectiva da fisiologia que estuda a relação entre os fenômenos físicos e mentais do ser humano, ou seja, os processos que o organizam (RANDOM HOUSE, 2005, *apud* SMIRMAUL *et al.*, 2011).

Estudos sobre os efeitos psicofisiológicos da música em seres humanos têm sido cada vez mais frequentes e têm demonstrado a forte correlação dos impactos da experiência musical sobre o corpo e a psiquê (MAMMARELLA *et al.*, 2007, *apud* SMIRMAUL *et al.*, 2011; PARIZZI *et al.*, 2015; FREIRE *et al.*, 2021).

Assim, a partir das leituras de textos sobre o assunto (TOMAINO, 2014, MALLOCH; TREVARTHEN, 2018, JUSLIN; SLOBODA, 2010; SCHLAUG, 2014; THAUT, 2005), das experiências com ensino e aprendizagem musical, bem como de observações dos efeitos mobilizadores da música nos indivíduos em diferentes contextos musicais, emergiram alguns questionamentos: Quais são os tipos de mobilização a música pode promover no ser humano? Como a música pode atuar na memória? Por que a música é capaz de nos mover de forma tão potente?

Diante deste contexto, esta pesquisa de mestrado, em andamento no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem por objetivo geral investigar os efeitos psicofisiológicos da música no ser humano. Incluem-se como objetivos específicos: (1) categorizar os efeitos psicofisiológicos da música; (2) estudar as implicações neurofisiológicas da música na memória; (3) identificar as implicações dos efeitos psicofisiológicos da música na qualidade de vida das pessoas.

Este trabalho se caracteriza como de delineamento teórico. A pesquisa teórica tem a finalidade de criar e ampliar conhecimentos, a fim de tornar compreensível ou proporcionar um espaço para a discussão de um tema. Este tipo de investigação teórica também é mencionado na literatura com outras denominações: “pesquisa pura” (MEDEIROS, 2000, p. 33; APPOLINÁRIO, 2004, p. 151), “básica e fundamental” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 151). Também se caracteriza como transdisciplinar (DOXSEY; RIZ, 2003), pois busca fundamentação teórica integrada a outros campos do conhecimento, entre eles, música, educação musical (ILARI, 2006; PARIZZI, 2011); musicoterapia (TOMAINO, 2014); neurociências (SACKS, 2007; LEVITIN, 2010; JASCHKE *et al.*, 2018); psicologia (JUSLIN; SLOBODA, 2010; JOURDAIN, 1998; JÄNCKE, 2008) e arqueologia cognitiva (WILKINS *et al.*, 2012). A busca está sendo realizada nas

plataformas virtuais Portal Capes, *PubMed*, *ResearchGate* e periódicos nacionais e internacionais.

Considerando este contexto delineado, o trabalho está sendo construído a partir de uma revisão sistemática de literatura acerca da temática da pesquisa. Os descritores utilizados, até o momento, foram em português: “música e emoção”, “música e memória”, “música e ritmo”, “música e efeitos psicofisiológicos”, “música e função executiva”. Em inglês, foram buscados os termos correspondentes: “*music and emotion*”, “*music and memory*”, “*music and rhythm*”, “*music and psychophysiological effects*” e “*music and executive function*”. Foram encontrados 34 artigos, até o momento, selecionados primeiramente por seu título e resumo e, quando necessário, pela leitura integral do trabalho.

O objetivo deste texto é, pois, apresentar a revisão de literatura realizada, até agora, acerca dos efeitos psicofisiológicos da música, já buscando a categorização desses efeitos.

1. OS EFEITOS PSICOFISOLÓGICOS DA MÚSICA

A partir da leitura dos artigos, foi possível organizar os efeitos psicofisiológicos da música nas seguintes categorias: Música, emoção e expressão; Música, ritmo e movimento; Música e fisiologia; Música e cognição.

É importante colocar que os efeitos psicofisiológicos da música são integralmente conectados entre si. Por razões didáticas, eles serão aqui apresentados considerando as categorias identificadas na pesquisa.

1.1 Música, emoção e expressão

A emoção é um dos traços mais difundidos da existência humana, relacionada a praticamente todos os aspectos do comportamento humano – ação, percepção, memória, aprendizagem e tomada de decisão.

As emoções, segundo Maturana (1998), não são o que correntemente chamamos de sentimentos. O que este autor chama de emoções são disposições corporais dinâmicas que determinam, a cada momento, o tipo de atitude e de ação de um ser vivo. Disposições corporais significam o modo como o organismo “dispõe/ organiza” seu funcionamento e suas reações ao meio (MATURANA, 1998),

Emoções são respostas relativamente breves, intensas e rapidamente mutantes a eventos potencialmente importantes (oportunidades ou desafios subjetivos) em um meio externo ou interno usualmente de natureza social, e que envolvem um número de subcomponentes (mudanças cognitivas, sentimentos subjetivos, comportamento expressivo, e tendência de ação), que são mais ou menos sincronizados durante o episódio da emoção (JUSLIN; SLOBODA, 2013, p.58).

Muitos investigadores gostam de pensar na emoção como uma sequência de acontecimentos: as emoções são desencadeadas pelas nossas avaliações psicológicas de acontecimentos significativos; essas avaliações evocam reações fortes na maioria dos nossos sistemas corporais; as reações corporais geram experiências subjetivas de afeto; e as experiências afetivas produzem tendências de ação e comportamento expressivo. No entanto, os cientistas muitas vezes discordam sobre a sequência precisa dos eventos e sobre onde tal episódio emocional começa ou termina (SCHERER, 1993).

A música é vista como a linguagem das emoções, capaz de ativar e promover estados emocionais (JUSLIN; SLOBODA, 2010). Estudos apontam que a frequência cardíaca pode acelerar, a respiração tornar-se mais superficial, o pulso pode se alterar, a temperatura corporal pode subir e o padrão das ondas cerebrais pode ficar menos regular mediante uma experiência musical (BECKER, 2010).

A música comunica-se emocionalmente por meio da manipulação das expectativas, que podem ocorrer no âmbito da altura, do timbre, da melodia, do ritmo, do andamento, para transmitir as variadas nuances emocionais da experiência humana (LEVITIN, 2010).

Estudos sobre a prevalência das emoções musicais sugerem que a música desperta uma gama ampla de estados emocionais. Entre as emoções frequentemente mais relatadas (os sentimentos, segundo Maturana, 1998), estão alegria, nostalgia, esperança, expectativa, melancolia, tristeza, ternura, amor, assim como vários termos sinônimos. Emoções “mistas”, como por exemplo, tanto alegria quanto tristeza, também ocorrem em uma minoria de eventos (JUSLIN, 2013).

Produzir e perceber música envolve uma ampla gama de processos sensório-motores, cognitivos e emocionais. As emoções são uma característica central do prazer musical, com uma grande variedade de estados afetivos consistentemente relatados pelas pessoas enquanto ouvem música (BECKER, 2010).

Estudos apontam que a música facilita a expressão de estados emocionais por meio de trocas intersubjetivas (TREVARTHEN, 2019; FREIRE e PARIZZI, 2021), promovendo, assim, a comunicação entre as pessoas.

A capacidade de criar sentido com os outros através de narrativas gestuais estruturadas sem palavras, ou seja, nossas narrativas da musicalidade comunicativa, emerge de antes do nascimento e na infância. Desta musicalidade inata derivam as diversas formas culturais de música (MALLOCH; TREVARTHEN, 2018, p. 4, tradução nossa).

A Música e a língua falada são manifestações universais moldadas pela cultura. São aprendidas, desenvolvidas e transformadas na cultura de cada povo, onde assumem significados distintos. Entretanto, somos dotados de uma musicalidade inata que se manifesta já ao nascimento e possibilita a interação precoce adulto-bebê (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009). Essa musicalidade inata foi teorizada por Malloch e Trevarthen (2009), com o nome de musicalidade comunicativa, a partir da observação da natureza musical intrínseca da interação humana. A teoria da musicalidade comunicativa foi desenvolvida em estudos que mostram que na comunicação mãe-bebê existem padrões perceptíveis de tempo, timbre vocal e gesto melódico, que permitem que os estados emocionais da díade possam ser compartilhados por meio de trocas intersubjetivas (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009)

Essa forma de musicalidade pode ser compreendida como a expressão da necessidade do ser humano de interagir com o outro de forma significativa. Portanto, a musicalidade inata serve à nossa necessidade de engajamento solidário, assim como a palavra serve à nossa necessidade de compartilhar experiências passíveis de descrição. Música e palavra se complementam, proporcionando um meio de compartilhar a experiência existencial com os membros de nossa espécie (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009; MALLOCH; TREVARTHEN, 2018).

1.2 Música, ritmo e movimento

A música ocorre em todas as sociedades humanas, desdobra-se ao longo do tempo e permite movimentos sincronizados. A estrutura temporal da música permite esses movimentos sincronizados, como bater o pé, bater palmas ou dançar ao ritmo dos ritmos musicais. (FITCH; ROSENFELD, 2007, *apud* RAMOS; PRADO, 2015). A criação e a percepção rítmica são “aspectos primários do comportamento musical” (KRUMHANSL,

2000, *apud* RAMOS; PRADO, 2015, p.157). São essas aptidões rítmicas humanas que nos possibilitam “interagir musicalmente com outras pessoas, seja tocando, dançando e batendo palmas” (SNYDER et al., 2006, *apud* RAMOS; PRADO, 2015, p.157).

O ritmo cria antecipação, previsibilidade e é capaz de gerar expectativas e emoções aos ouvintes, por meio da exposição a regularidades, auxiliando o desenvolvimento de identificar padrões (TILLMANN; STEVENS; KELLER, 2010, *apud* RAMOS; PRADO, 2015). Os padrões estimulam os processos cognitivos, afetivos e sensorio- motores complexos, tendo o ritmo como um dos pilares para a cognição musical (RAMOS; PRADO, 2015).

Os estudos têm evidenciado que padrões rítmicos sonoros ou dicas rítmicas evocam respostas fisiológicas e conseguem, de fato, regular com os ritmos biológicos dos sujeitos (FOWLER, 2009).

[...] a percepção rítmica e o processamento da informação temporal sugerem a existência de um pulso periódico básico ou um marca-passo que regula as mais variadas atividades do comportamento humano. As pessoas sincronizam facilmente seus movimentos com uma sequência regular de sons. Isso sugere que os indivíduos são capazes de antecipar um estímulo rítmico e enviar os comandos motores de modo a coordenar os movimentos, de maneira precisa, com os estímulos (FOWLER, 2009, p. 388).

Jourdain (1998, p. 382) considera que, “enquanto o movimento físico é sufocado por inícios, paradas, tropeções, a música estabelece um fluxo contínuo, e o faz com proporções perfeitas”.

Ela [a música] nos tira de nossos hábitos mentais congelados e faz nossas mentes se movimentarem como habitualmente não são capazes. Quando somos envolvidos por música bem escrita, temos entendimentos que superam os da nossa existência mundana e, em geral, estão além da lembrança, quando a música cessa (a menos que nos lembremos da própria música). Quando o som para, voltamos para nossas cadeiras de rodas mentais (JOURDAIN, 1998, p. 383).

1.3 Música e fisiologia

A música é um estímulo complexo, que compreende o tom, o ritmo, a harmonia, a melodia e a intensidade, influenciando nas respostas neurológicas, psicológicas e fisiológicas (TOMAINO, 2014).

Bigand (2013, *apud* CALADO, 2015, p. 78) considera que “a música desperta sensações para além dos sons e da arquitetura sonora que a compõem” e ainda ressalta que:

Ela [a música] nos induz a um estado fisiológico e psicológico específico, distinto da excitação sensorial provocada pelos sinais acústicos e que se distingue claramente do estado psicológico desencadeado pelos outros estímulos acústicos, não-musicais, do ambiente que nos rodeia (BIGAND, 2013, *apud* CALADO, 2015, p. 78).

Pesquisas apontam que a música pode desencadear diferentes respostas fisiológicas, como por exemplo, alterações na pressão arterial, na frequência cardíaca e respiratória, na temperatura corporal, diminuição da ansiedade e da dor (NOBRE et al., *apud* NUNES-SILVA et al., 2012).

Determinadas músicas podem provocar experiências emocionais positivas e profundas, que aumentam a produção de hormônios que beneficiam a função imunológica (KUHN, 2002, *apud* CALADO, 2015).

Alguns autores assinalam que a influência da música nas respostas fisiológicas se deve a dois estímulos de música, a sedativa e a estimulante (BERNARDI et al., 2006, *apud* WEIGSDING, 2015).

A música de estilo sedativo compreende os andamentos lentos, com harmonias simples e leves variações musicais. Uma de suas características é o fato dela poder tornar suave uma atividade física ou aumentar a capacidade contemplativa do ser humano produzindo um efeito relaxante, com redução da frequência cardíaca, pressão arterial e ventilação. Ao contrário, a música estimulante pode produzir um efeito excitante aumentando o ritmo da respiração, da pressão arterial e dos batimentos cardíacos em consequência de ativação autônoma simpática que produz uma sensação de aumento do estado de alerta. Neste caso, uma pré-disposição à atividade motora é gerada assim como maior ativação mental devido seus tempos mais rápidos, forte presença de articulações em staccato (notas com curta duração), harmonias complexas e dissonantes e mudanças repentinas na dinâmica (BERNARDI et al., 2006 *apud* WEIGSDING, 2015, p. 54).

A música relaxante pode ser um estímulo competitivo em relação aos estímulos dolorosos. A experiência musical pode induzir um estado mental de bem-estar e relaxamento que desencadeia mensagens nas vias da dor, com efeito modulador do fenômeno doloroso (KROUT, 2007 *apud* CALADO, 2015).

Maslar (1986, *apud* HATEM, 2005, p. 26) afirma que, “quando um indivíduo é confrontado com dois estímulos, como a dor e a música, o segundo pode controlar ou agir no mecanismo de controle da dor e através da focalização de seu interesse na música e diminuir o interesse na dor”.

Nós somos essencialmente seres ritmados com nossos numerosos ritmos que incluem a respiração ou nosso batimento cardíaco. A nossa resposta inata à música permanece intacta, independente das condições mentais e das doenças. A música sempre carrega significado pessoal, mesmo para pessoas sem um treinamento musical. Isso é o que se chama resposta natural à música (MCCAFFERY, 1979 *apud* HATEM, 2005, p. 24).

1.4 Música e cognição

A palavra *cognição* deriva do termo latino *cum* (junto/ajuntar) *noscere* (conhecer / conhecimento). *Cognição*, em última análise, significa “ajuntar conhecimento” (FONSECA, 2020). *Cognição* são processos mentais envolvidos na aquisição e processamento de informações que são necessárias para o cotidiano. Esses processos incluem atenção, percepção, aprendizagem, memória, linguagem, resolução de problemas, raciocínio e pensamento.

A Cognição Musical é a área do conhecimento que se propõe a estudar a relação entre a mente humana e a música. Pesquisadores que atuam nesse campo de pesquisa estão interessados em entender como percebemos, compreendemos, memorizamos, produzimos e reagimos emocionalmente à música (JASCHKE *et al*, 2018; SCHLAUG, 2015).

Numa visão mais próxima da neurociência, a palavra *cognição* pode ser compreendida como a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento. Para que isso se torne possível é necessária a atuação conjunta da percepção, da atenção, da memória (expressamente da capacidade de associar ideias), da imaginação, do juízo crítico e do raciocínio (FONSECA, 2020).

1.2.1 Música e memória

A memória é um dos mais importantes processos psicológicos, pois além de ser responsável pela identidade pessoal, está associada à motivação, à atenção, à percepção e ao aprendizado (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015). Da perspectiva fisiológica, a memória é a capacidade das células nervosas (neurônios) no cérebro de alterar a força e o número

de suas conexões entre si de maneiras que se estendem ao longo do tempo (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015).

Apesar de muitos estudos realizados pela neurociência, ainda não se sabe como “potenciais elétricos e fenômenos bioquímicos estão ligados às representações mentais que fazemos” (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015, p. 781). Sabe-se que as informações que chegam ao cérebro formam um circuito neural, a informação recebida ativa uma rede de neurônios, que, se for reforçada, resultará na retenção dessa informação. O processo de repetição é importante para a memória, pois a constante ativação intensifica o circuito neural e torna mais fácil a evocação da informação armazenada. O armazenamento é possível mediante à neuroplasticidade, que pode ser explicada como a capacidade que o cérebro tem de se adaptar e se moldar diante de estímulos e novas experiências (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015).

Segundo Maurice Halbwachs (*apud* REILY, 2014), a memória é a capacidade do processo de comunicação humana adquirir, consolidar e evocar informações, sem esses mecanismos não seria possível fazer música. O processo de aquisição refere-se ao momento em que a informação chega ao sistema nervoso e ocorre mediante as estruturas sensoriais, são elas: pele, língua, nariz, ouvidos e olhos, as quais transportam a informação recebida até o cérebro. “O estímulo atinge os órgãos receptores, o qual, através dos nervos sensitivos, chega ao sistema nervoso central” (KANDEL, 2006 *apud* MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015, p.781).

A consolidação é o armazenamento das informações que foram adquiridas, ou seja, a retenção de “qualquer evento passível de ser processado pelo sistema nervoso: um fato, um objeto, uma experiência pessoal, um sentimento ou uma emoção” (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015, p. 781).

A evocação da memória é o processo do “retorno espontâneo ou voluntário das informações armazenadas”. A evocação (ou recuperação) envolve organização dos traços de memória em uma sequência coerente no tempo” (MOURÃO JÚNIOR; FARIA, 2015, p.781).

Segundo Reily (2014, p.2), “a memória é um espaço em que as esferas biológicas e socioculturais do ser humano se encontram”. A música por si só estimula conexões entre memórias e organiza espaços para “articular nossas vidas a outras vidas e nossos presentes com uma infinidade de passados e temporalidades” (REILY, 2014, p.2). Os esquemas/estruturas na música geram expectativas sobre os tipos e a ordem dos eventos

musicais, eles servem como estruturas para a memória, aumentam a fragmentação e nos ajudam a formar representações na memória (REILY, 2014).

As memórias são provocadas para lembrar a melodia, o ritmo entre outros elementos musicais, informações que estão guardadas no cérebro. As memórias musculares também são mobilizadas para a emissão dos sons, como o aparato vocal, a respiração e demais estruturas corporais que são necessárias no canto (REILY, 2014).

Inúmeros circuitos neuronais são despertados pela experiência musical, visto que a prática e o aprendizado da música exigem habilidades multimodais que favorecem a integração das funções cognitivas, como a memória e a atenção, como também as áreas de associação corporal e sensorial, que estão envolvidas na linguagem simbólica e no movimento (MUSZKAT, 2012).

A atividade musical envolve várias regiões do cérebro, de forma que sistemas neuronais são acionados de forma interconectada para a realização do fazer musical (LEVITIN, 2010).

A música tem sido identificada como importante elemento na construção de memórias autobiográficas, assunto tratado no próximo item. A emoção musical pode ser considerada um realçador da memória, pois está fortemente ligada à memória autobiográfica e, portanto, está intimamente envolvida na formação da própria visão sobre nós mesmos (JÄNCKE, 2008).

Música e memória autobiográfica

A música frequentemente desencadeia memórias pessoais ou autobiográficas, e esse fenômeno é chamado de memórias autobiográficas evocadas por música. Memórias autobiográficas são memórias sobre nossas vidas e experiências pessoais baseadas em uma combinação de memórias episódicas e semânticas. A memória episódica é sobre quando e onde algo ocorreu (acontecimentos e datas). A memória semântica é um conhecimento geral e de fatos sobre o mundo que trabalha com significados, conceitos e compreensão (HADAD; GLASSMAN, 2006 *apud* FIREMAN, 2018, p. 96).

A memória episódica para informação musical é "a capacidade de reconhecer um trecho musical (familiar ou não) para o qual o contexto espaço temporal em torno de seu encontro anterior (ou seja, quando, onde e como) pode ser lembrado" (HADAD; GLASSMAN, 2006 *apud* FIREMAN, 2018, p. 96). A memória semântica permite identificar

canções ou melodias familiares nomeando a melodia ou cantarolando ou assobiando as notas subsequentes de uma melodia. A informação autobiográfica associada às melodias musicais é evocada quando ouvimos música relevante ou quando estamos envolvidos numa conversa sobre música ou episódios e eventos da nossa vida em que a música foi importante. Ouvir música associada ao nosso passado evoca frequentemente um forte “sentimento de conhecimento” (HADAD; GLASSMAN, 2006 *apud* FIREMAN, 2018, p. 96).

A memória autobiográfica pode ser evocada por meio de pistas sensoriais, tais como imagens, cheiros, sabores e sons. A música faz parte das pistas sonoras e tem importante função na evocação autobiográfica (SILVA JÚNIOR, 2018). Krumhansl e Zupnick (*apud* SILVA JÚNIOR, 2018) ressaltam a utilização da música na evocação das memórias autobiográficas como uma pista eficaz de recuperação. A emoção conferida a um estímulo musical é um atributo afetivo da experiência pessoal na qual a música é associada (BAUMGARTNER, 1992, *apud* JÚNIOR, 2018). A música possibilita recordar de maneira emocional porque a resposta ao estímulo musical acontece de forma não consciente, “ao invés de um pensamento consciente ou associações com outros estímulos” (CADY; HARRIS; KNAPPENBERGER, 2008, *apud* SILVA JÚNIOR, 2018, p.196).

A memória musical é muito bem preservada de tal maneira que o menor fragmento de uma melodia desperta a lembrança do nome ou a letra de uma música. “Respostas carregadas emocionalmente à música familiar são provavelmente resultados de conexões do nervo auditivo às estruturas límbicas- chave no cérebro” (TOMAINO, 2014, p. 54).

[...] é a vida interior da música que ainda pode fazer contato com as suas vidas interiores... que pode acordar a alma escondida, aparentemente extinguida; e evocar uma resposta totalmente pessoal de memória, associações, sentimentos, imagens, a volta do pensamento e da sensibilidade, uma identidade responsiva (SACKS, 2007 *apud* TOMAINO, 2014, p. 54).

1.2.2 Música e função executiva

O termo função executiva (FE) pode ser definido como um “conjunto de habilidades que, de forma integrada, possibilitam ao indivíduo direcionar comportamentos a objetivos, realizando ações voluntárias”, fundamental para elaboração de objetivos e conceitos, planejamento, motivação, análise entre outros (MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011, p. 309).

Para a neuropsicologia, a função executiva abarca os processos cognitivos e tomada de decisões. Ela se faz presente na realização de planos de ação ou quando uma “sequência de respostas apropriadas deve ser selecionada e esquematizada” (MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011, p. 309).

As funções executivas se localizam no córtex pré-frontal, que é apontado como o centro executivo do cérebro (FUSTER, 2002, *apud* MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011). Fuster (*apud* MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011, p. 310) explica que:

A função exercida pelos lobos frontais parece ser mais metacognitiva do que propriamente cognitiva, uma vez que não se refere a nenhuma habilidade mental específica, porém abrange todas elas. Por esta razão, a função dos lobos frontais é chamada de função executiva. Especificamente o córtex pré-frontal - região filogeneticamente mais moderna do cérebro humano, que compreende as regiões do lobo frontal anteriores ao córtex motor primário - desempenha um papel essencial na formação de metas e objetivos, e no planejamento de estratégias de ação necessárias para a consecução destes objetivos, selecionando as habilidades cognitivas requeridas para a implementação dos planos, e coordenando as mesmas para aplicá-las na ordem correta.

A música depende de um forte acoplamento de percepção e ação mediada por regiões de integração sensorial, motora e multimodal distribuídas por todo o cérebro (SCHLAUG, 2015). A música afeta um conjunto intrincado de sistemas complexos de processamento neural. Estes incluem componentes estruturais associados ao processamento sensorial, bem como elementos emocionais e funcionais implicados na memória e cognição- acumular memórias e torná-las passíveis de uso. Como a música afeta sistemas tão diversos no cérebro, estudos indicam que existem relações entre a aprendizagem musical e as funções executivas (WILKINS *et al.*, 2012).

[...] tocar um instrumento musical – especialmente em práticas de conjunto – requer a evocação de várias subfunções relacionadas às FE [funções executivas], tais como: atenção dividida, concentração na conclusão de metas por atenção sustentada e outras tarefas que exigem flexibilidade mental (ZUK *et al.*; 2014, 2015, 2018 *apud* BORTZ *et al.*, 2020, p. 7).

Indivíduos expostos ao treinamento musical apresentam melhora acentuada na cognição, nas habilidades de linguagem, sociais entre outras e na estrutura e funcionalidade do cérebro, impulsionando sua plasticidade (BORTZ *et al.*, 2020).

Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo apresentar uma revisão de literatura buscando identificar e categorizar os efeitos psicofisiológicos da música no ser humano. Com base no referencial teórico estudado, foi possível fazer o delineamento de algumas considerações que serão apresentadas a seguir.

Diversos estudos apresentaram o quanto o corpo humano é mobilizado pela música e, de que modo, esta forma de manifestação artística pode servir como modelo para a compreensão do funcionamento do corpo e da mente (TOMAINO, 2014; JUSLIN; SLOBODA, 2010; SCHLAUG, 2014; THAUT, 2005).

O termo com maior recorrência nas pesquisas estudadas, até o momento, associadas à música foi a emoção. Optamos por incluir o termo expressão a esta categoria, pois está relacionada a manifestação do pensamento e do corpo, por meio da palavra e do gesto. Assim, identificamos a categoria Música, emoção e expressão.

A segunda categoria identificada foi Música, ritmo e movimento. As investigações abordaram os termos ritmo e movimento de forma correlacionada. Os estudos evidenciaram que as dicas/pistas rítmicas ou padrões rítmicos evocam respostas fisiológicas, ou seja, ajudam a regular e a sincronizar os ritmos biológicos das pessoas (FOWLER, 2009).

A terceira categoria delineada foi Música e fisiologia. Inúmeras pesquisas apontaram que a música exerce o poder de alterar o funcionamento do corpo, pois desencadeia diferentes respostas fisiológicas. Alguns autores relacionaram essas respostas a dois tipos: a música sedativa- aquela com um andamento mais lento, uma harmonia mais simples e com variações musicais mais leves. Isso afeta o nosso comportamento desacelerando a atividade física e até mesmo a frequência cardíaca e a pressão arterial; e a música estimulante- andamentos mais rápidos e ritmos intensos. Assim, o ritmo da respiração pode aumentar, como também a pressão arterial e a frequência cardíaca. Por isso, essa música tem o efeito de ampliar o nosso estado de alerta, intensificando a atividade motora e atividade mental (BERNARDI *et al.*, 2006 *apud* WEIGSDING, 2015).

A última categoria construída foi Música e cognição, que se desdobrou nas subcategorias: Música e memória; Música e memória autobiográfica; Música e função executiva. Nesta categoria, muitos estudos trouxeram as neurociências para fundamentar

e justificar a relação entre música e memória. Esta abordagem neurocientífica contribuiu para compreender quais as regiões do cérebro estão envolvidas diretamente com a música, quais tipos de memória a música é capaz de acionar e como ocorre esta mobilização.

Deste modo, a música possui significação intrínseca ao ser considerada como um estímulo fisiológico e psicológico. Assim, conforme apresentado nessa revisão, estudos comportamentais e neurofisiológicos trazem algumas pistas importantes para o entendimento dos efeitos psicofisiológicos da música e para a compreensão da relação intangível da música com o ser humano.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES.

Referências

BECKER, J. Exploring the habitus of listening: anthropological perspectives. *In*: JUSLIN, Patrik N.; SLOBODA, John Anthony (org.). **Handbook of Music and Emotion**. New York: Oxford University Press, 2010. p. 127–157.

BORTZ, Graziela; JACKOWSKI, Andrea Parolin; ILARI, Beatriz; COGO-MOREIRA, Hugo; DI GIUSEPPE GERMANO, Nayana; LÚCIO, Patrícia Silva. Música, emoção e funções executivas: revisão narrativa da literatura. **Opus**, [S. l.], v. 26, n. 3, p. 1–30, 2020. ISSN: 15177017. DOI: 10.20504/OPUS2020C2614.

CALADO, Carlos José Rios Godinho. **O Efeito da Música e a Importância da Musicalidade na Dor do Pós-operatório**. 2015. Universidade Autónoma de Lisboa, [S. l.], 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11144/1868>.

DOXSEY, Jaime Roy; RIZ, Joelma De. **Metodologia da pesquisa científica**. ESAB - Escola Superior Aberta do Brasil, 2003.

FIGUEIRA, Bianca Rocha Marques. O percurso histórico do pensamento científico sobre as emoções musicais. *In*: ARAÚJO, Rosane Cardoso De; RAMOS, Danilo (org.). **Estudos Sobre Motivação e Emoção Em Cognição Musical**. Curitiba, Paraná: UFPR, 2015. p. 59–94.

FIREMAN, Milson. Aspectos da leitura musical para desenvolvimento humano. *In*: SANTIAGO, Diana (org.). **Prática musical, memória e linguagem**. Série Paralaxe 4 ed. Salvador, BA: EDUFBA, 2018. p. 87–123.

FONSECA, João Gabriel Marques. Anotações de aulas. Disciplina Música e Cognição Musical. PPGMUS/UFMG, 2020.

FOWLER, Viviane Rose. Musicoterapia e ritmos biológicos. *In: NASCIMENTO, Marilena (org.). **Musicoterapia e a reabilitação do paciente neurológico***. São Paulo: MEMNON, 2009. p. 386–397.

FREIRE, Marina Horta; PARIZZI, Betânia. A Musicoterapia Nordoff-Robbins e a Musicalidade Comunicativa: criando sintonia afetiva entre adultos e bebês. *IN: PARLATO-OLIVEIRA, Erika; TREVARTEH, COLWYN. **Bebê, Corpo e Ação: na Relação Intersubjetiva***. São Paulo: Instituto Langage, 2021, p. 223-233.

GERLING, Cristina Capparelli; SANTOS, Regina Antunes Teixeira Dos. As conexões entre música e emoção sob perspectivas psicológicas, filosóficas e estéticas. *In: ARAÚJO, Rosane Cardoso De; RAMOS, Danilo (org.). **Estudos sobre Motivação e Emoção em Cognição Musical***. Curitiba, Paraná: Editora UFPR, 2015. p. 13–44.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2002. ISSN: 00097322. ISBN: 8522431698. DOI: 10.1161/01.CIR.93.3.529.

HATEM, Thamine De Paula. **Efeito terapêutico da música em crianças em pós-operatório de cirurgia cardíaca**. 2005. Universidade Federal de Pernambuco, [S. l.], 2005.

IZQUIERDO, Iván. **Memória**. 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 2014. ISBN: 9788582711354.

JÄNCKE, Lutz. Music, memory and emotion. *Journal of Biology*, [S. l.], v. 7, n. 21, 2008. ISSN: 14754924. DOI: 10.1186/jbiol82.

JASCHKE, Artur C.; HONING, Henkjan; SCHERDER, Erik J. A. Longitudinal Analysis of Music Education on Executive Functions in Primary School Children. *Frontiers in Neuroscience*, 28 February, 2018 <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00103>

JOURDAIN, Robert. ...ao êxtase... *In: **Música, Cérebro e Êxtase: Como a música captura nossa imaginação***. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998. p. 379–418.

SILVA JÚNIOR, José Davison da Música e memória autobiográfica. *In: SANTIAGO, Diana (org.). **Prática musical, memória e linguagem***. Série Para ed. Salvador, BA: EDUFBA, 2018. p. 173–202.

JUSLIN, Patrik N. What does music express? Basic emotions and beyond. *Frontiers in Psychology*, [S. l.], v. 4, p. 1–14, 2013. ISSN: 16641078. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00596.

JUSLIN, Patrik N.; SLOBODA, John Anthony. Introduction: aims, organization, and terminology. *In: **Music and Emotion: Theory and Research***. New York: Oxford University Press, 2010. p. 3–12.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do saber – Manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

LEVITIN, Daniel J. **This is our Brain on Music: Understanding a Human Obsession**.

Londres: Atlantic Books, 2006.

LEVITIN, Daniel J. **A música no seu cérebro: a ciência de uma obsessão humana**. 2ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. ISBN: 8520008755.

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. Musicality: Communicating the vitality and interests of life. **Communicative musicality: Exploring the basis of human companionship**, [S. l.], 2009.

MALLOCH, Stephen; TREVARTHEN, Colwyn. The human nature of music. **Frontiers in Psychology**, [S. l.], v. 9, p. 1–21, 2018. ISSN: 16641078. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01680.

MARRA, Adriana Ventola; FONSECA, Jeferson Aderbal; MARQUES, Antônio Luiz. O Processo De Identificação Organizacional Ante a Reforma Administrativa: Um Estudo Exploratório Antônio Luiz Marques. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 49–72, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-69712014000100003&lang=pt.

MATURANA, Humberto. **Emoções e Linguagem no pensamento e na ação**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

MENDONÇA, Júlia Escalda. **A musicalidade comunicativa em processos de construção de conhecimento de crianças de seis anos**. 2015. Universidade de Brasília, [S. l.], 2015. ISBN: 9781450349185. DOI: 10.1145/3132847.3132886.

MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; FARIA, Nicole Costa. Memória. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 780–788, 2015. ISSN: 16787153. DOI: 10.1590/1678-7153.201528416.

MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto; MELO, Luciene Bandeira Rodrigues. Integração de três conceitos: função executiva, memória de trabalho e aprendizado. **Psicologia. Teoria e pesquisa**, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 309–314, 2011. ISSN: 0102-3772. DOI: 10.1590/S0102-37722011000300006.

MUSZKAT, Mauro. Música, neurociência e desenvolvimento humano. In: JORDÃO, Gisele; ALLUCCI, R. Renata; TERAHATA, Adriana Miritello (org.). **Ministério da Cultura e Vale**. São Paulo: Allucci & Associados Comunicações, 2012. p. 67–69. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/28939/mod_resource/content/2/AMUSICANAESCOLA.pdf#page=67.

NUNES-SILVA, Marília; MOREIRA, Liliane Cristina; MORAES, Gisela Renate Jost De; ROSA, Gerlaine Teixeira; MARRA, Célia Auxiliadora dos Santos. A música para indução de relaxamento na Terapia de Integração Pessoal pela Abordagem Direta do Inconsciente – ADI/TIP. **Contextos Clínicos**, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 88–99, 2012. ISSN: 1983-3482. DOI: 10.4013/ctc.2012.52.03.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira De. **Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em administração**. Metodologia CientíficaCatalão-GO Universidade

Federal de Goiás, 2011. ISBN: 8575980971. Disponível em:

http://medcontent.metapress.com/index/A65RM03P4874243N.pdf%5Chttps://books.google.com/books?id=zUDsAQAAQBAI&pgis=1%5Chttp://materiaprima.pro.br/exten-sao/pesquisa/metodologia_pesquisa_cientifica.pdf.

RAMOS, Danilo; PRADO, Eduardo Figueiredo. Influência da complexidade rítmica sobre respostas emocionais de músicos e não músicos. *In: ARAÚJO, Rosane Cardoso De; RAMOS, Danilo (org.). Estudos sobre Motivação e Emoção em Cognição Musical*. Curitiba, Paraná: Editora UFPR, 2015. p. 157–188.

REILY, Ana Suzel. A música e a prática da memória – uma abordagem etnomusicológica Related papers. **Revista da Associação Brasileira de Etnomusicologia**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1–18, 2014.

SACKS, Oliver. No compasso: ritmo e movimento. *In: Alucinações Musicais: Relatos sobre a música e o cérebro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 167–176.

SCHLAUG, Gottfried. Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity. **Progress in Brain Research**, [S. l.], v. 217, p. 37–55, 2015. ISSN: 18757855. DOI: 10.1016/bs.pbr.2014.11.020.

SMIRMAUL, B. P. C.; DANTAS, J. L.; FONTES, E. B.; MORAES, A. C. Efeitos da música eletrônica nos sistemas neuromuscular, cardiovascular e parâmetros psicofisiológicos durante teste incremental exaustivo. **Motricidade**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 11–18, 2011. ISSN: 1646107X. DOI: 10.6063/motricidade.7(3).97.

SUSSANA, Jalme. **La historia no contada de Marta Cinta, la bailarina con alzheimer tras el vídeo viral: su vida de película**. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.elespanol.com/reportajes/20201114/historia-no-marta-cinta-bailarina-alzheimer-pelicula/535946564_0.html%0A.

THAUT, Michael H. The future of music in therapy and medicine. **Annals of the New York Academy of Sciences**, [S. l.], v. 1060, p. 303–308, 2005. ISSN: 00778923. DOI: 10.1196/annals.1360.023.

TOMAINO, Concetta M. Como a Música Consegue Alcançar o Cérebro Silenciado. *In: DREHE, Sofia Cristina; MAYER, Graziela Carla Trindade; KRAH, Marie Ann Wangen; IURI, Reblin Andréas (org.). Musicoterapia Neurológica: evocando as vozes do silêncio*. São Leopoldo, RS: EST, 2014 a. p. 35–59.

TOMAINO, Concetta M. Usando Estimulação Auditiva Rítmica para Reabilitação. *In: DREHE, Sofia Cristina; MAYER, Graziela Carla Trindade; KRAH, Marie Ann Wangen; IURI, Reblin Andréas (org.). Musicoterapia Neurológica: evocando as vozes do silêncio*. São Leopoldo, RS: EST, 2014 b. p. 07–34.

TYLOR, Edward Burnett. **Primitive culture**. London: John Murray, 1871.

WEIGSDING, Jessica Adriane. a Influência Da Música No Comportamento Humano. **Arquivos do MUDI**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 47–62, 2015. ISSN: 1980-959X. DOI:

10.4025/arqmudi.v18i2.25137.

WILKINS, Robin W.; HODGES, Donald A.; LAURIENTI, Paul J.; STEEN, Matthew R.;

BURDETTE, Jonathan H. Network Science: A New Method for Investigating the Complexity of Musical Experiences in The Brain. **Leonardo**, [S. l.], v. 45, n. 3, p. 282–283, 2012. DOI: 10.1162/LEON.